

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Бурцев И. Г.

Научный сотрудник

Конорев М. Б.

Лаборант

Государственный музей-заповедник “Куликово поле”, г. Тула, Российская Федерация

ЭНКОЛПИОНЫ ИЗ РАСКОПОК г. ТУЛЫ

В свете начатых нами ранее исследований по изучению нательных крестов и иных православных сакральных предметов [2, 11-14], считаем нужным рассмотреть уникальные для города Тулы находки.

В ходе археологических исследований 2008 г. в Туле по ул. Советская, д. 47 в слоях XVI–XVII вв. были найдены фрагмент подражания круглоконечному энколпиону, подражания XVI–XVII вв. створкам круглоконечных энколпионов типа “Распятие Христово” и “Пророк Илия”. На первом из них изображено Распятие на восьмиконечном Голгофском кресте: руки Христа расположены горизонтально, тело сильно изогнуто, черты лица не читаются из-за сильной затертости. На нижнем левом и правом концах креста в клеймах – парные поясные изображения святых, не поддающиеся определению из-за плохой сохранности, на верхнем – в клейме два ангела. Надпись под правой рукой Иисуса не читается, надпись под левой, очевидно, должна читаться как “ИС ХС”. На ушке – образ Спаса Нерукотворного. На втором подражании в центральной части помещено изображение пророка Илии. На концах креста в клеймах – парные поясные изображения святых, не поддающиеся определению из-за плохой сохранности. Надписи затерты, оглавие представляет собой цилиндр. Подобные энколпионы и подражания им в виде двусторонних и односторонних крестов встречаются довольно часто [8, 27-28, Таб. XII; 9, 14-16, Таб. XXV, XXVI; 5, 171-173, рис. 145, 146, 188, 189; 3, 24, 26; 6, 57, 157-158; 4, 8-9, рис. 18, 20].

*Подражания створкам энколпионов
“Илия пророк” и “Распятие Христово”*

Наиболее интересна другая находка из того же раскопа. В слое середины – второй половины XVI в. была выявлена постройка, в которой найдено два ножа, стрела и целый запечатанный крест-энколпион.

Энколпион представляет собой квадрифолий (лат. “четырёхлистник”) с подквадратным средокрестием. На лицевой стороне в средокрестии изображены ростовые фигуры свв. князей Бориса и Глеба с крестом в правой и мечом в левой руке. На верхнем конце помещено изображение Спаса Нерукотворного в крещатом нимбе. На левом и правом концах креста изображены архангелы Михаил и Гавриил, на ниж-

нем – св. Николай. В левой части средокрестия по вертикали читается надпись: “МИХАИЛЬ”, в нижней – “НИКОЛА”. Надписи сверху и справа затерты, но по аналогии с подобными крестами должны содержать надписи: “БОРИСЪ ГЛЕБЪ” и “ГАВРИЛЬ” [6, 58, 159]. В нимбе Христа буквы затерты и не читаются.

На обратной стороне в средокрестии изображена, по мнению ряда исследователей, ростовая фигура великомученика Федора Стратилата с копьем и щитом [3, 23]. Однако, по определению Б.И. и В.Н. Ханенко, это изображение св. Владимира Киевского [8, 19; 9, 11]. По мнению же А.С. Уварова, это изображение архангела Михаила со щитом и жезлом [5, 192-193, рис. 175]. Вероятно, такое мнение сложилось из-за плохой сохранности энколпионов. На левом и правом концах креста изображены архангелы Михаил и Гавриил (аналогично лицевой сто-

роне). На верхнем конце креста расположено изображение святого воителя с четко просматриваемыми крыльями и булавой в правой руке, которое из-за затертости изображения не подлежит определению. По мнению Б.И. и В.Н. Ханенко, это изображение архангела Михаила [8, 19; 9, 11]. На нижнем конце креста – изображение святого со сложенными на груди руками (левая рука обхватывает правую руку, сложенную в кулак) из-за затертости изображения и надписи над ним также не поддается идентификации.

Известные датировки подобных энколпионов разнятся. Так, в сборнике Б.И. и В.Н. Ханенко “Древности Русския” энколпион подобного типа, но с изображением Распятия с Предстоящими в средокрестии, датируется XIII в. [8, 17; 9, 11]. По мнению А.А. Чудновеца, энколпионы подобного типа относятся к XIII–XV вв. [10, 104, рис. 31]. Лицевая створка подобного квадрифолия из собрания Российского этнографического музея – дар иеромонаха Антония 1909 г. – датируется составителями каталога XIII в. и относится к Киевской школе [6, 159].

Вероятнее всего, подобная датировка основана на сборнике Ханенко. Квадрифолий с обратной створкой, совпадающей по иконографии с рассматриваемым нами крестом, из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева датируется его исследователями второй половиной XIII – началом XIV вв. [3, 22]. Известна также створка подобного квадрифолия с Борисом и Глебом, найденная на территории Куликова поля и связываемая с периодом Куликовской битвы [4, 8, рис. 19]. В работе А.А. Башкова приводятся аналогии подобных энколпионов (лицевая со свв. Борисом и Глебом из курганного могильника у д. Гадиловичи и обратная – со св. Федором Стратилатом из Молодечно), которые автор относит к XIV–XV вв. [1, 54, 174, рис. 37:1,2]. М.В. Седова в работе “Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.)” публикует похожий энколпион, датируемый серединой XV в. [7, 59, рис. 3].

Неизвестно, на основании чего датировали XIII в. кресты-энколпионы подобной формы Б.И. и В.Н. Ханенко. Но данная датировка стала довлеющей для многих исследователей подобных реликвий Средневековья. Между тем, доступные в настоящий момент объективные данные показывают, что квадрифолии типа “Распятие с Предстоящими /Федор Стратилат – Борис и Глеб/Федор Стратилат/ не имеют точных датировок ранее конца XIV–XV вв.

В связи с этим представляется ошибочным датировать подобные православные сакралии XIII – началом XIV вв., а стоит обратить большее внимание на наиболее достоверные в настоящий момент археологические источники.

Энколпион-квадрифолий “Борис и Глеб/Федор Стратилат”

Примечания

1. Башков А. А. Христианские древности Беларуси конца X–XIV вв. (предметы христианского культа индивидуального использования). – Мн., 2011.
2. Бурцев И. Г., Конорев М. Б. Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований в 1996–2011 гг.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – К., 2012.
3. Гнутова С. В. Зотова Е. Я. Кресты. Иконы. Складни. Медное и художественное литье XI – начало XX века из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. – М., 2000.
4. Двуреченский О. В. Каталог реликвий Донского побоища, найденных на Куликовом поле. – М., 2005.
5. Каталог собрания древностей Графа Алексея Сергеевича Уварова. Отд. VIII–XI. – М., 1908.
6. Русский православный крест в собрании Российского этнографического музея. – СПб., 2007.
7. Седова М. В. Ювелирные изделия X–XV вв. древнего Новгорода (X–XV вв.). – М., 1981.
8. Ханенко Б. И. и В. Н. Древности Русския. Кресты и образки. – К., 1899.
9. Ханенко Б. И. и В. Н. Древности Русския. Кресты и образки. – К., 1900. – Вып. II.
10. Чудновец А. А. Каталог средневековой мелкой пластики. – М., 2006.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафіян на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013